

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356301>
УДК 374.1

О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.Ю. Козлова,
заместитель директора по учебно-воспитательной и методической
работе
А.П. Бутьян,
методист,
ГАУДО «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и
экскурсий»,
г. Кемерово

Аннотация: В статье рассматривается воспитательный эффект туристско-краеведческой деятельности на подростков, стоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Дается краткая характеристика проблем, с которыми сталкиваются несовершеннолетние учащиеся. Авторами особо освещаются способы формирования личности «трудного» подростка средствами туризма и краеведения. В статье большое внимание уделяется педагогическим возможностям туристского похода. В работе нашли отражение причины появления трудностей и проблем в школе у детей подросткового возраста.

Ключевые слова: дополнительное образование детей, туристско-краеведческая деятельность, туристский поход, трудный подросток, несовершеннолетние, стоящие на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних

**ON THE PEDAGOGICAL FEASIBILITY OF INVOLVING
TEENAGERS REGISTERED IN THE JUVENILE AFFAIRS UNITS
IN TOURISM AND LOCAL HISTORY ACTIVITIES**

N.Yu. Kozlova,
Deputy Director for Educational, Training and Methodological Work
A.P. Butyan,
Methodologist,
State Autonomous Educational Institution of Additional Education
"Kuzbass Center for Children's and Youth Tourism and Excursions",
Kemerovo

Annotation: The article examines the educational effect of tourist and local history activities on teenagers registered in the juvenile affairs unit. A brief description of the problems faced by underage students is given. The authors particularly highlight the methods of forming the personality of a "difficult" teenager by means of tourism and local history. The article pays much attention to the pedagogical possibilities of a hiking trip. The work reflects the reasons for the emergence of difficulties and problems at school in adolescent children.

Keywords: additional education of children, tourist and local history activities, tourist trip, difficult teenager, minors registered with the juvenile affairs department

На учёт в подразделение по делам несовершеннолетних (далее – ПДН), как правило, попадают дети, у которых не сформировалось, в силу определённых обстоятельств их жизни, правовое сознание. Правосознание – важнейшая психическая структура личности. Когда ребёнок воспитывается в благоприятной социальной среде и при условии нормы психического развития, к подростковому возрасту он осознаёт границы дозволенного. В противном случае мы говорим о так называемых «трудных» подростках, а в худшем случае – о малолетних правонарушителях. Под «трудным подростком» мы подразумеваем «личность, психологически находящуюся в подростковом возрасте, чьё поведение не соответствует социально принятым нормам, обычно это касается непослушания, убегания из дома, употребления психоактивных веществ, совершения преступлений различной тяжести и прочих моментов» [1].

Причины несформированности такой важной психической структуры личности, как правовое сознание уже были вскользь

упомянуты. В первую очередь – это неблагоприятное социальное окружение. Значительная часть малолетних правонарушителей воспитывается в неблагополучных семьях. Некоторые из них имеют диагноз – задержка психического развития, но гораздо чаще мы можем констатировать педагогическую запущенность. В настоящее время мы можем констатировать тот факт, что немало правонарушений совершают дети из благополучных семей, семей, казалось бы, ни в чём не нуждающихся. В этом случае мы говорим о пресыщенности, избалованности, невоспитанности. Этих детей трудно чем-то удивить, увлечь, это зачастую и служит причиной того, что такие подростки ищут новых ощущений через совершение незаконных действий.

Выявление причин правонарушений в детском возрасте важно для профилактики этого явления. Но сейчас мы говорим о том, как работать с уже случившимся фактом и какими педагогическими средствами воздействовать на несовершеннолетних, уже состоящих на учёте в ПДН.

Высокоэффективными видами деятельности с данным контингентом являются детско-юношеский туризм и краеведение. Правильная организация туристско-краеведческой деятельности решает задачи обучения, воспитания, оздоровления, социальной адаптации и профессиональной ориентации [2].

Важно отметить, что детско-юношеская туристско-краеведческая деятельность, которая вошла в систему внешкольного образования более 100 лет назад, изначально была направлена на «правильное воспитание детей» и придерживалась принципа «связь школы и воспитания с жизнью». Эта была одна из наиболее активных форм организации досуга детей, их занятости, а также профилактики детской безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних [3]. Внешкольная работа, а ныне – дополнительное образование детей, – осуществлялась (и осуществляется) на принципах добровольности, активности и самостоятельности детей с учётом их желаний, возможностей и интересов.

Любой подросток ориентирован на коллектив сверстников, общение с которыми становится для него первостепенным по важности. «Проблемный» ребёнок, как правило, получает

отрицательную социальную оценку в учебном коллективе. Причиной тому становятся неуспешность в учёбе и проблемы с поведением. Часто эти дети попросту не усвоили дома поведенческих норм в обществе. Нередко они страдают от несформированности волевой сферы. Многие из них испытывают трудности в целеполагании и произвольности. Туристский поход, несомненно, способствует формированию волевых качеств. Особенно широкие воспитательные возможности создаются в многодневных походах, которые предполагают как преодоление сложностей рельефа, так и обязательную транспортировку тяжёлого снаряжения и продуктов питания. Преодоление физических нагрузок способствует воспитанию настойчивости, упорства, терпения, дисциплинированности, организованности, формирует навык чёткого выполнения правил. Способность выполнять нормы и правила вырабатывает культуру поведения, позволяя ребёнку эффективно социализироваться в дальнейшей жизни. Потребность в признании обществом – одна из основных потребностей личности. Будучи лишённым этого, ребёнок начинает противопоставлять себя социуму. А это – прямой путь к правонарушениям.

Подростковый возраст характеризуется потребностью в идентификации себя с коллективом. Ребёнку в этом возрасте необходимо чувствовать себя частью «мы». Отвергаемый учебным коллективом ребёнок, удовлетворяет свою потребность в социальной идентификации неприемлемыми способами, в том числе, связываясь с плохой компанией. Занятия туризмом предоставляют отвергаемому ребёнку возможность реализации чувства коллективизма и работой в команде под педагогическим контролем. Туристские походы создают условия для воспитания ценных черт коллективизма: чувства ответственности перед коллективом, взаимопомощи, взаимовыручки, позволяют подростку насладиться ощущением «мы».

Одним из наиболее эффективных способов формирования чувства ответственности в походе является разнообразие походных должностей и их распределение. Успешное выполнение должностных обязанностей в походе так же повышает самооценку юного туриста. Самооценка для подростка крайне болезненная тема. В этом возрасте «я-концепция» только формируется, представления о себе очень нестабильны и сильно зависят от внешней оценки. Стабилизировать

самооценку и сформировать позитивную «я-концепцию» позволяет создание «ситуации успеха». Правильно подобранная походная должность помогает ребёнку ощутить себя успешным, полезным для коллектива. К тому же, разделение походных должностей даёт возможность организовать соуправление в туристской группе, позволяя ребятам насладиться чувством взрослости, к которому так стремятся подростки. Ещё один положительный эффект от распределения походных должностей – первичная профориентация. Представление о том, чем подросток хочет и может заниматься во взрослой жизни, придаёт уверенности, повышает самооценку.

Вне всякого сомнения, важным и полезным будет освоение туристских и бытовых навыков, так как зачастую у данной категории детей не сформированы базовые навыки ведения хозяйства. Элементарными бытовыми навыками (сварить обед, затопить печку, разжечь костёр, подмести пол, помыть посуду) эти дети, как правило, не владеют, что негативно сказывается на развитии самостоятельности.

Правильно организованный педагогом туристский поход позволяет комплексно воздействовать на личность ребёнка. Физическая нагрузка во время похода также имеет положительный эффект. Во-первых, дети развиваются физически, оздоравливаются на свежем воздухе. Во-вторых, ходовая нагрузка позволяет снять напряжение, отрешиться от проблем, забыть на время жизненные трудности и расслабиться душой.

Нельзя не упомянуть имеющуюся у человека потребность к перемещениям и эта потребность имеет врождённый, генетический характер. От этого влечения сохранилась и тяга к природе и общению с ней. Всё это усиливается «инстинктом любопытства», который является естественным психологическим механизмом познания окружающего нас мира [4].

Во время похода туристская группа находится в тесном взаимодействии с природой, которая, как известно, сама по себе исцеляет душу, доставляет положительные эмоции. К тому же дети имеют возможность познавать окружающий мир непосредственно. Одной из форм работы с юными туристами является краеведческое задание, а его эффективность заключается в практической направленности и самостоятельности выполнения. Работа над

выполнением краеведческого задания упорядочивает процесс познания, расширяет кругозор, когнитивную сферу, что оказывает позитивное влияние на обучение в школе. Выполнение краеведческого задания в походе учит детей осознанному восприятию окружающей среды, развивает чувство любви к своей стране.

Всё вышесказанное позволяет рассматривать туристско-краеведческую деятельность как эффективную форму педагогического воздействия на личность, так называемого, «трудного» подростка.

Список литературы

[1] Антонич И.В. Трудный подросток и особенности работы с ним: рекомендации участникам образовательного процесса [Электронный ресурс] – URL: <https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2018/11/19/trudnyu-podrostok-i-osobennosti-raboty-s-nim>. (дата обращения: 11.03.2025).

[2] Константинов Ю.С. История отечественного детского туризма (1918-2018 гг.): монография. / Ю.С. Константинов – М.: 2018. 672 с.

[3] Березина В.Я. Развитие дополнительного образования детей в системе российского образования: Учебно-метод. пособие. / В.Я. Березина – М.: АНО «Диалог культур», 2007. 512 с.

[4] Остапец А.А. Педагогика и психология туристско-краеведческой деятельности учащихся. / А.А. Остапец // 2-е изд., исп. и доп. – М.: ЦДЮТиК МО РФ, 2001. 96 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Antonich I.V. Difficult teenager and features of working with him: recommendations for participants in the educational process [Electronic resource] – URL: <https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2018/11/19/trudnyu-podrostok-i-osobennosti-raboty-s-nim>. (date of access: 11.03.2025).

[2] Konstantinov Yu.S. History of domestic children's tourism (1918-2018): monograph. / Yu.S. Konstantinov – M.: 2018. 672 p.

[3] Berezina V.Ya. Development of additional education of children in the Russian education system: Educational and methodological manual. / V.Ya. Berezina – М.: ANO "Dialogue of Cultures", 2007. 512 p.

[4] Ostapets A.A. Pedagogy and psychology of tourist and local history activities of students. / A.A. Ostapets // 2nd ed., revised and enlarged. – М.: CDTYuTiK MO RF, 2001. 96 p.

© Н.Ю. Козлова, А.П. Бутьян, 2025

Поступила в редакцию 07.03.2025

Принята к публикации 13.03.2025

Для цитирования:

Козлова Н.Ю., Бутьян А.П. О педагогической целесообразности привлечения подростков, состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних к туристско-краеведческой деятельности // Инновационные научные исследования. 2025. № 3-1(55). С. 47-53.
URL: <https://ip-journal.ru/>